

AMIR OLIMXONNING VASIYATNOMASI

Mahmud Hamrayev

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14324670>

Said Olim To'ra 1881-yil 18-dekabrda Buxoro amiri Abdulahadxon xonadonida Karmana bekligidagi Olchin saroyida dunyoga kelgan. Said Olim To'raning to'liq ismi Said Mir Muhammad Olimdir. Amir Said Olimxonni yoshligidan boshlab To'rajon deb e'zozlashgan¹. Onasining ismi Davlat Baxt oyim. Amir Said Olimxon oilada ikkinchi farzand edi. Otasi Amir Abdulahadxon tomonidan Amir Said Olimxonning akasi Said Mir Abdulloh taxt vorisi etib tayinlangani uchun hech kim Olim To'rani taxtga o'tirishini kutmagan edi².

1893-1896-yillarda Peterburgda harbiy talim olib qaytgan taxt vorisi, avval qarshi keyin esa Karmanada hokimlik vazifasini bajardi. Amir Olimxon 1910-yilda otasi Amir Abdulahadxon vafoti munosabati bilan Buxoro taxtiga o'tirib uni 1920-yilgacha idora qildi. Hukumdorlik yillarida ko'plab islohotlar o'tkazdi. Bu islohotlardan bazilari mamlakatda qadimchilarning nufuzi balandligi va amirga tazyiqi tufayli amalga oshmay, bazilari esa oxiriga yetmay ham qoldi.

O'tgan asrning 20 yillarida Turkiston tarixida ikki muhim voqeaviy voqea bo'lib o'tdi. 1920-yil 1-fevralda Xivada xonlik, 2-sentabrda Buxoroda amirlik tizimi bolsheviklar tarafidan ag'darildi. Buxoro amirligini ham Xiva xonligining fojiviy qismati kutayotganligini yaxshi tushungan Amir Said Olimxon shoshilinch ravishda o'z mamlakatning mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga urunardi.³

Tukkomissiya Buxoro davlatiga qarshi harbiy jang amaliyotlari o'tkazilishining butun tafsilotlarini Turkiston fronti qo'mondoni M.V.Frunze bilan birgalikda ishlab chiqqan edi. 1920-yil yozida Buxoro amirligida siyosiy vaziyat juda keskinlashdi. 25-avgustda Frunze Turkiston fronti askarlariga "qo'zg'olon ko'targan Buxoro mehnatkashlariga yordam ko'rsatish to'g'risida" buyruq berdi. Bosqinchilar guruhining ko'pchiligiga 29-avgustga o'tar kechasi faol harakatlarni boshlash buyrug'i berildi⁴.

Harbiy harakatlarga siyosiy jihatdan rahbarlik qilish uchun Yangi Buxoro (Kogon) shahriga Turkiston komissiyasi va Turkiston byurosining yangi a'zosi G. Safarov va Yosh buxoroliklar partiyasi rahbarlari jo'natildi. Buxoroning bosib olinishiga M.V.Frunze Samarqand shahridan turib telegraf orqali bevosita rahbarlik qildi. Qizil armiya tomonidan Buxoroga bosqin 29-avgustga o'tar kechasi boshlandi. Hal qiluvchi janglar esa Buxoroyi sharif darvozalari yaqinida ro'y berdi⁵.

Ushbu hodisalarning bevosita shohidi bu haqida quyidagicha yozadi: "shahar markazi yer bilan yakson qilindi. Jang davomida ko'plab samolyotlar va zambaraklar ishga solindi. Minglab snaryadlar va bombalar Eski Buxoro ustiga yog'dirildi. Shahar himoyachilaridan tashqari ko'plab begunoh keksalar, ayollar va bolalar halok bo'lishdi. Yuzlab aholi uy-joylari,

¹ Ражабов Қ. Олимхон // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Том 6. – Т: ЎЗМЕ нашриёти, 2003. – Б. 509.

² Nurettin Hatinoğlu. Türkistanda son türk devleti Buhara emirliği ve Alim Han. – Istanbul: Ötüken, 2011. – S. 109.

³ Ўзбекистоннинг энг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳарир: М.Жўраев. - Тошкент: "Шарқ",2000. - Б. 124.

⁴ Ражабов.Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши қуролли кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 йиллар). Тошкент., "Маънавият", 2002, 11-12 б.

⁵ Ражабов.Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши қуролли кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 йиллар). Тошкент., "Маънавият", 2002, 12 б.

me'morchilik va tarixiy obidalar yer bilan yakson bo'ldi. Registon yondirildi»⁶.

Urushning to'rtinchi kunida Buxoroning qarshiligi butunlay sindirildi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Olimxonning shaharni tark etishdan boshqa chorasi qolmadi. Poytaxt qizillar tomonidan egallangach Amir Said Olimxon sharqiy mintaqalarga, so'ng esa Afg'oniston hududiga o'tib ketdi. Afg'oniston hududiga harbiy madat olish maqsadida borgan Said Olimxon xalqaro doiradagi rus-afg'on maxfiy kelishuvidan bexabar edi. Afg'on hukumati va bolsheviklar o'rtasida do'stlik⁷ shartnomasiga ko'ra Omonulloxon sobiq amirga na harbiy madat beradi va na vatanga qaytishga imkoniyat. Omonulloxon Said Olimxonni Kobulga taklif qilgach, ruslar Buxoroda ishonch bilan harakatlana boshlaydilar. Buxoro amiri Kobulga kelgach, Omonulloxon betaraf bo'lishini ma'lum qildi. Biroq u ruslar bilan do'stona munosabatga kirishdi. Amir Said Olimxonning 18 o'g'il va 16 nafar qiz, jami 34 nafar farzandi bo'lgan⁸.

Bu farzandlardan 3 nafari amirlik ishg'ol qilingach ruslar tominidan asir olingan. Qolgan farzandlari esa Qobulda dunyoga kelgan. So'nggi amir shaxsiyati har doim odamlarda qiziqish uyg'otgan. Ayniqsa Buxoroning oltinlari taqdiriga hali hamon qiziquvchilar bisyor. Amir Olimxon Afg'onistonda Qorako'ltteri va o'zining zargarlik do'konidan tushgan foyda hisobidan kun ko'rgan. Savdodan tushgan mablag'lardan bir qismini Britaniya Hindistonidagi banklarga omonat sifatida qo'yadi. Afsuski juda ko'p marotaba ishonchli qilib yuborilgan vakillar tomonidan bu mablag'larni o'zlashtirish, ishlatib yuborish yoki talon-taroj qilish xolatlari kuztiladi.

Quyida biz Amir Said Olimxon tomonidan umrining oxirlarida yozilgan vasiyatnomani ye'tiboringizga havola yetamiz. Ushbu vasiyatnomaning asil nusxasi hozirgi vaqtda AQShda istiqomat qilayotgan Amir Said Olimxonning nabirasi Aliy Olimpiyning shaxsiy arxivida saqlanmoqda. Biz bu vasiyatnoma nusxasini hozirda Turkiyaning Zo'ng'uldoq viloyatida istiqomat qilayotgan tarix fanlari doktori, professor Nuriddin Hatinog'ludan oldik. Nuriddin Hatinog'lu nafaqat Amir Said Olimxon hayoti va faoliyatini o'rgangan olim, balki amirning farzandlaridan biri Abdulkabir Azmiy⁹ga kuyov ham hisoblanadi.

Bismillahir rohmanir rohim

Barcha jonlar o'limni tatib ko'radi. Dunyo abadiy yemas, uning hech kimga vafosi yo'q va hammadan qoladi. Va hamma narsa Alloh yaratuvchi yekanligining dalilidir. O'lim hamisha Allohning bandalarini kutadi. Bu nochor odam¹⁰ uzoq vaqtdan beri kasal yedi. Shu haqiqatdan kelib chiqib, hayot omonat yekanligini, bu jonni xohlaymizmi yo'qmi Allohga topshirish kerakligini angladim. Shu sababli, oilamga kelajakdagi vakil va masul bo'lishi uchun o'rnimga kimnidir tayinlashim zarur deb hisoblayman. Men aqli raso va ongli bo'lib, hali ham o'ng va chapimdagilarni taniydigan holatdaman. Atrofimni payqay oladigan darajada yekanman, o'z o'rnimga katta o'g'lim Said Mir Umarni to'liq vakolatli qilib tayinladim. Agar Alloh taoloning izni bilan yurtimiz Buxoroi sharif mustaqillikka yerishib, u yerda bir islomiy davlat barpo yetilsa, omon qolgan sodiq xalq menga bo'lgan sadoqati tufayli to'ng'ich o'g'lim Said Mir Umarni Buxoro amirligiga saylasinlar.

⁶ Генис В. Разгром Бухарского эмирата в 1920 году // “Вопросы истории”, 1993. № 7. –С.49-50.

⁷ Nurettin Hatunoğlu Türkistanda son Türk devleti Buhara yemirliği ve Alim Han. – I.: Ötüken, 2016. – S. 237.

⁸ Nurettin Hatunoğlu Türkistanda son Türk devleti Buhara yemirliği ve Alim Han. – I.: Ötüken, 2016. – S. 366.

⁹ Abdulkabir Azmiy –shoir. (1938 Afg'oniston, Kobul-2013 Turkiya, G'aziantep). Amir Olimxonning farzandlaridan biri.

¹⁰ Said Olimxon bu yerda o'zini nazarda tutayapdi.

Ikkinchidan, mening shaxsiy ishlarim shu yerda qabul qilingan qarorga va aytilgan raqamlarga muvofiq amalga oshirilsin. Hijriy-Qamariy 1338-yilda¹¹ amir bo'lganimda xizmatimdagi Musulmon To'raqulboy To'qsoba, Safarboy Qori Mirzap Miroxur va Qori Muhiddin ismli uch kishi orqali Londonga¹² 119300 jild qorako'l terisi va 15376 jild takar¹³ terisini (631 bog'lam) jo'natdim. Afsuski, ushbu paytda yurtimda inqilob ro'y berdi va bu voqea natijasida men qardosh yurt Afg'onistonga ko'chib ketishga majbur bo'ldim. Bu orada menga Angliyadan xabar keldi. Aytib o'tilgan tovarlar xizmatkorlarim orqali sotilgan va taxminiy miqdori 2 million hind rupisi bo'lgan bu mablag' odamlarim tomonidan Hindiston banklariga deposit (omonat)sifatida qo'yilgan. Yonimdagi yordamchilarim xat yozib, tegishli pulni menga yuborishni talab qilishdi. Ammo ular (Londonga yuborilgan odamlar) bu pulni rad yetishdi. Shundan so'ng, men ularga qarshi (ular Hindistonda yedi) sudga da'vo qo'zg'atdim va taxminan ikki yil davom yetgan da'vodan so'ng ular mening haqqimni to'lashga rozi bo'lishdi. Ular jami 2 million rupiydan 400 ming rupiy xarajatlar sifatida ko'rsatdilar. Qolgan 1 million 600 ming rupiy quyidagi tarzda taqsimlangan: men To'raqulboyga xizmatlari yevaziga 200 ming rupiy to'lashni tasdiqladim. Xizmatlari yevaziga Qori Mizrap Miroxurga 60 ming, Qori Muhiddinga 40 ming rupiy berdim. Bu xarajatlardan keyin 1 million 300 ming mening haqqim yedi. Bu pulning 500 ming rupiyini "Saodati vatan"¹⁴ hisobiga o'tkazishni buyurdim. Men bu pulning savdo yuli bilan ko'payishini va olingan foydani o'sha pulga qo'shishini xohladim. Qolgan 800 ming rupiyini janob Hoji Ismoil¹⁵ga topshirdim va undan foydadan tushgan mablag'ni mening xarajatlarimni qoplash uchun Kobulga yuborishini iltimos qildim.

Ammo afsuski Hoji Ismoil Peshovarda vafot yetdi. Shundan keyin mening pullarim Hoji Ismoilning sheriklariga o'tib ketdi. Hoji Abdulmajit, Hoji G'ulomhaydar va ismlari yodimda bo'lmagan ikki kishi Hoji Ismoilning sheriklari yedi. Shu paytgacha ko'p marta xat yozib yuborsam ham, bu odamlar mening pulimni ham, shu puldan topgan foydani ham qaytarishmagan.

"Saodati Vatan" puliga kelsak, bu pullar mening yordamchilarim tomonidan 660 ming Rupiy sifatida ko'rsatilgan. Imperial Bank va Grandley Bank nomidagi banklarning Peshovar filiallariga joylashtirilgan.

Ikkinchidan, tilga olingan odamlar mening roziligim bilan ushbu kapitalning bir qismini ishlatib, Qorako'l terilarini sotib olib, Londonga jo'natishgan. Bu terilar sotilayotgan paytda Ismoil hoji kasal bo'lib, Hindistonga qaytishni xohlaydi. Hoji Ismoil Londondagi bir yahudiy brokerga mening nomimdan terilar uchun pulning hammasini Hoji To'raqulbiy¹⁶ning Londondagi Grandley Bank hisobiga qo'yishni aytadi. Hoji Ismoil

¹¹ 1920-yil

¹² Bu jumlada Britaniya Hindistoni nazarda tutilgan bo'lsa kerak. Chunki tovarlar qiymati funt sterlingda emas hind rupiyasida qayt qilingan.

¹³ Qo'y terisi navi

¹⁴ Buyuk Britaniyaning Hindistondagi "Imperial Bank" va "Grandley Bank" banklaridagi amir nomiga ochilgan hisob raqam nomi. Bu hisob raqamdagi pullar Buxoro mustaqillikka erishgach davlat uchun ishlatilishi kerak bo'lgan.

¹⁵ Хожи Исмоилбей. Амирнинг савдо вакили. 1932 йил 25 январда Ҳозирги Покистоннинг Пешовар вилоятида вафот этган.

¹⁶ Хожи Тўрақулбей. Амирнинг савдо вакили. 1945 йил 27 декабрда вафот этган.

Peshovarga qaytgach, Allohning izni bilan vafot yetdi. Hoji Ismoil vafotidan keyin Hoji To'raqulboy Qobulga, mening oldimga kelib, Hoji Ismoilning vafoti haqidagi xabarni yetkazdi. Tijorat ishlari yomonlashib ketishining oldini olish uchun avval Hoji Ismoilga bergan vakolat (ishonchnomam)ni berishimni so'radi. Lekin men Hoji Ismoilga bergan vakolat (ishonchnomam)ni avvalroq Hoji Toshpo'latga bergandim. Lekin oradan biroz vaqt o'tgach, Hoji Toshpo'latning bu yangi ishga layoqatsizligini angladim va bu odamni ishdan bo'shatdim. Keyinroq yana oldimga Hoji To'raqulboy kelib, vakolat (ishonchnomam)ni berishimni so'radi. Bu masalalar bilan bevosita shug'ullanishni o'zimga munosib ko'rmaganim uchun, yaxshilab o'ylab ko'rganimdan so'ng, Peshovardagi ushbu shaxsga majburiy ravishda ishonchnomamni yubordim. Ishonchnoma orqali bu shaxs tijorat faoliyatini boshladi va menga oyiga 3 ming rupiy yubora boshladi. Biroz vaqt o'tgach, Jahon urushi¹⁷ boshlanganligi uchun Hoji To'raqulning tijorat faoliyatidan bexabar qoldim. Ancha kutdim va keyin bildimki, Hoji To'raqul ishonchnomamni suiistemol qilib, pulimni sovurib yuborgan. Ayni damda sog'ligim yaxshi yemasligi sababli davolanish bilan bandman va bu borada hech qanday chora ko'ra olmayman. Umid qilamanki, kasallik o'tib ketadi, shunda men biror chora ko'raman.

O'lim menga juda yaqin yekanini his qilganim uchun, mendan so'ng to'ng'ich o'g'lim Said Mir Umarni shaxsiy ishlarimda o'rinbosar qilib qoldiraman. Lozim deb bilsa, Hoji To'raqulboy va uning atrofida gilar bilan hisob-kitob qilib, "Saodati vatan"dagi pulni savdo-sotiq uchun ishlatsin. Ushbu pulning asosiy qismini to'ldirgandan so'ng, foydasining o'ndan bir qismini o'zi olsin. Makkai Muazzama va Madinai Mukarramada joylashgan va amakimning o'g'li Said Abdulmubin nazorati ostidagi vaqflarimni ham Said Umarga o'tkazaman. Ularga islomiy tamoyillar asosida muomala qilsin. Rahmatli otam Fransiyadagi bir yahudiyga savdo qilish uchun bergan taxminan 300 million funt sterlingning (agar u hujjatlari topilsa) yagona merosxo'ri ham Said Umardir. Kimdir bu masala bo'yicha sudga murojaat qilsa, u haqsizdir. Said Umar bu pullarni xohlagancha ishlatishi mumkin. Ushbu vasiyatnoma Abdullohbek va Abdulrahim Rahimiyning guvohligida 10 shahri Rabiulavval 1363-yilga teng keladigan¹⁸ 16 Hud¹⁹ (baliq burji)²⁰ 1322-yil seshanba kuni zoti oliy Buxoro amiri tomonidan yozildi.

Imzo va Muhr.

References:

1. Ражабов Қ. Олимхон // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Том 6. – Т: ЎЗМЕ нашриёти, 2003.

¹⁷ Bu yerda Birinchi jahon urushi nazarda tutilayapdi. Urush 1914-1918 yillarda asosan Antanta va Uchlar ittifoqi o'rtasida bo'lib o'tgan.

¹⁸ Jaloliy taqvimi – Afg'oniston va Yeron hududlarida foydalaniladigan taqvim nomi. Bu taqvimda fasllar uchun yeng mos keladigan va aniq vaqt belgilash imkonini bergan birinchi dastur. Bu taqvim Umar Xayyom raisligidagi qo'mita tomonidan quyosh yili asosida ishlab chiqildi va saljuqiylar sultoni Jaloliddin Malikshoh ye'tiboriga havola qilingan. Bir yil 365 kun, 5 soat, 49 daqiqa, 15 soniya va 48 millisekunddan iborat. Bog'doddagi Nizomiya madrasasida 1079-yil 15-martda quyosh botishi boshlanishi deb belgilangan. Yangi yil bayrami 21-mart, Navro'z kuni bo'lib, yil har biri 30 kundan iborat 12 oyga bo'linadi.

¹⁹ Baliq (21 fevral - 20 mart).

²⁰ Burj — Quyoshning yillik ko'rinma harakati doirasidagi o'n ikki yulduz turkumining nomlari.

2. Nurettin Hatinoğlu. Türkistanda son türk devleti Buhara emirliği ve Alim Han. – Istanbul: Ötüken, 2011.
3. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳарир: М.Жўраев. - Тошкент: “Шарқ”,2000.
4. Ражабов.Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши қуролли кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 йиллар). Тошкент., “Маънавият”, 2002.
5. Генис В. Разгром Бухарского эмирата в 1920 году // “Вопроси истории”, 1993. № 7.

